

PSIXOLINGVISTIKA VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR. INGLIZ TILNI O`RGANISH VA O`QITISH METODI

Umaraliyeva Yorqinoy Muhammadjon qizi

CHDPU Turizm fakulteti Xorijiy til va adabiyoti yo`nalishi

24/24 guruh talabasi

umaraliyevayorqinoy2006@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Hazratqulova Ezoza Ismat qizi**

Annotatsiya. Mazkur maqola psixolingvistika va zamonaviy texnologiyalarning ingliz tilini o`rganish va o`qitishdagi o`zaro bog`liqligini o`rganishga bag`ishlangan. Psixolingvistik nazariyalar asosida til o`rganish jarayonlarini samarali tashkil etish usullari tahlil qilingan. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, sun`iy intellekt va interaktiv platformalar, o`quv jarayonini shaxsiylashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, an`anaviy usullar va texnologiyalarning muvozanatini saqlash zarurligi ta`kidlangan. Ushbu tadqiqot ingliz tilini o`rganishda zamonaviy yondashuvlarni qo`llash orqali natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

**Kalit so`zlar.** Psixolingvistika, zamonaviy texnologiyalar, til o`rgatish metodikasi, ingliz tili ta`limi, raqamli o`qitish vositalari, texnologik innovatsiyalar, interaktiv o`qitish usullari, onlayn ta`lim platformalari.

Psixolingvistika va zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa ingliz tilini o`rganish va o`qitish jarayonida, muhim ahamiyatga ega. Psixolingvistika, til o`rganish jarayonini tushunish uchun zarur bo`lgan psixologik va lingvistik omillarni o`rganadi. Bu soha, xorijiy til o`rganishda, tilni hosil qilish va qabul qilish jarayonlariga ta`sir ko`rsatadi. Psixolingvistikaning nazariy asoslari, ona tilini o`zlashtirish va chet tilini o`rganish jarayonlarida muhim rol o`ynaydi, bu esa o`quvchilarning tilni o`zlashtirish darajasini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar esa, ta`lim jarayonini yanada samarali qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, o`qitish metodlarini yangilash va interaktiv o`qitish usullarini qo`llash imkonini beradi. Masalan, interaktiv texnologiyalar orqali kasbiy terminologiyani o`rgatish jarayonida o`quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni mustahkamlash mumkin. [1] Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida o`quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish uchun yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Ingliz tilini o`rganish jarayonida psixolingvistika va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirish, o`quvchilarning tilni o`zlashtirish

jarayonini tezlashtiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, masalan, multimedia va interaktiv dasturlar, o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonini yanada samarali qiladi. Bu texnologiyalar, o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlariga yordam beradi, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi. Shuningdek, ingliz tilini o'qitishda psixolingvistikaning ahamiyati, o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonida psixologik omillarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. O'quvchilarning individual xususiyatlari, motivatsiyasi va o'rganish uslublari, tilni o'zlashtirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida, o'quvchilar o'z ehtiyojlariga mos ravishda o'rganish jarayonini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning muvaffaqiyatini oshiradi.[2]

Natijada, psixolingvistika va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirish, ingliz tilini o'rganish va o'qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Bu yondashuv, o'quvchilarning tilni o'zlashtirish darajasini oshirishga, ularning motivatsiyasini kuchaytirishga va o'rganish jarayonini individualizatsiya qilishga yordam beradi.

Interaktiv dasturlar va ilovalar: Duolingo yoki Babbel kabi ilovalar o'yinlashtirish usulini qo'llab, o'rganuvchilarni rag'batlantiradi. Bunday platformalar psixolingvistik tamoyillar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, masalan, ma'lumotlarni eslab qolish uchun bo'shliq takrorlash usulini qo'llaydi. Sun'iy intellektga asoslangan vositalar: AI chatbotlar real hayotiy suhbatlarni taqlid qiladi, tezkor teskari aloqa va individuallashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etadi. ChatGPT kabi vositalar kontekstual javoblar orqali yozish va so'zlashuv qobiliyatini rivojlantiradi. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR): VR o'quvchilarni ingliz tilini kontekstda mashq qilish imkoniyatini yaratadigan immersiv o'rganish muhitlarini taqdim etadi, bu esa lug'at va ravonlikni oshiradi.

Ingliz tilini o'qitishda psixolingvistik metod mavjud. Birinchisi, vazifaga asoslangan ta'lim bo'lib, u texnologiyadan foydalangan holda real hayotiy vazifalarni, masalan, taqdimot tayyorlash yoki elektron pochta yozishni topshirish psixolingvistik yondashuvlarni kontekstual til foydalanishiga moslashtiradi. Keyingisi, Ko'pchunli o'rganishdir. Bunda videolar, audio materiallar va interaktiv matnlarni uyg'unlashtirish turli o'quv uslublari mos kelib, kognitiv qiziqish va xotira qobiliyatini oshiradi. Navbatdagisi, xatolarni tuzatish metodidir. U zamonaviy vositalar darhol teskari aloqa beradi, bu esa psixolingvistlar fikricha, tilni rivojlantirish uchun muhim hisoblanadi. Oxirgisi, Grammarly kabi vositalar grammatik xatolarni aniqlab, yaxshilanish uchun ko'plab takliflar beradi.

Psixolingvistik yondashuv ingliz tilini o'rgatishda o'quvchilarning psixologik va lingvistik jarayonlarini chuqur tushunishni taqozo etadi. Bu yondashuvda interaktiv o'qitish usullari katta ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning muloqotga kirishish qobiliyatini oshirish va tilni faol o'rganish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Psixolingvistika texnologiyalardan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi, chunki ular o'quvchilarning psixologik ehtiyojlariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Misol uchun: Kahoot, Quizlet, va Mentimeter kabi platformalar yordamida viktorinalar va interaktiv mashqlar tashkil etiladi. O'quvchilarning faolligini oshirish uchun audiovizual materiallardan foydalaniladi, masalan, BBC Learning English yoki TED Talks.

Onlayn ta'lim platformalari ingliz tilini o'rganish va o'qitishda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa COVID-19 pandemiyasi davrida an'anaviy ta'lim usullaridan onlayn ta'limga o'tish zarurati tug'ilganda. Ushbu o'zgarish, turli xil raqamli platformalarning qabul qilinishi bilan bog'liq bo'lib, ular til o'rganishning turli jihatlarini qamrab oladi, jumladan video konferensiya vositalari, ta'lim boshqaruv tizimlari (LMS) va mobil ilovalar. Pandemiya davrida onlayn ta'lim yechimlariga bo'lgan ehtiyojni ko'rsatdi, chunki an'anaviy ta'lim usullari buzildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, e-learning platformalari ta'lim resurslariga kirishni ta'minladi, ayniqsa, cheklangan ta'lim infratuzilmasiga ega bo'lgan hududlarda, masalan, Indoneziyada. EFL (Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatish) talabarlari ishtirok etgan tadqiqotda, talabalar video konferensiya, LMS va xabar almashish ilovalari kabi raqamli platformalarga bo'lgan afzalliklarini ifodalashdi. Ushbu afzalliklarning xilma-xilligi talabalar ehtiyojlarini tushunish va o'qitish strategiyalarini moslashtirish zarurligini ko'rsatadi. Onlayn platformalarning samaradorligi turli tadqiqotlar orqali baholangan. Masalan, pandemiya davrida onlayn ta'limga talabalar munosabatlari o'rganilib, raqamli ta'lim bilan bog'liq muammolar va afzalliklar aniqlangan.[3] Ba'zi talabalar onlayn interaktiv platformalarga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishdi, an'anaviy sinf muhitini afzal ko'rishdi, boshqalari esa texnologiyaning til o'rganishni rivojlantirishdagi potentsial foydalarini tan oldilar. Ushbu qarama-qarshilik, texnologiya o'rganishni osonlashtirishi mumkinligini ko'rsatadi, ammo talabalar ishtiroki va qoniqishiga ta'sir etuvchi hissiy va psixologik omillarni hal qilish muhimdir. Maxsus onlayn vositalarning roli, masalan, mobil ilovalar va interaktiv platformalar, so'nggi adabiyotda ta'kidlangan. Memrise kabi ilovalar, talabalar orasida avtonom o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishda muvaffaqiyatli bo'lgan. Shuningdek, interaktiv o'rganishni qo'llab-quvvatlovchi platformalar talabalarining tinglash va gapirish qobiliyatlarini yaxshilashda yordam berishi aniqlangan, bu esa

ushbu platformalarning dizayni va funksionalligi o'qish natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Onlayn kurslarda gamifikatsiya va ko'p o'lchovli interaktivlik usullarini qo'llash, ishtirokni oshirish va yuzma-yuz o'qitishning interaktivligini taqlid qilish uchun taklif qilingan. [4]

Bundan tashqari, onlayn o'qitishga o'tish o'qituvchilarni o'qitish metodologiyalarini qayta ko'rib chiqishga undadi. Moodle va boshqa LMS-lardan foydalanish, ingliz tilini maxsus maqsadlar uchun o'qitish darslarini qo'llab-quvvatlash uchun muhim vosita sifatida ta'kidlangan, bu esa onlayn ta'limga yanada tuzilgan yondashuvni ta'minlaydi. Ushbu platformalarning samaradorligi ko'pincha talabalar fikri va natijalar ko'rsatkichlari orqali baholanadi, bu esa onlayn til ta'limining umumiy sifatini tushunishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullaeva, F. Kasbiy terminologiyani o'rgatishda interaktiv texnologiyalarning o'rnini. 2023, 3(10). <https://doi.org/10.47390/sp1342v3i10y2023n42>

2. Axadova, K. Raqamlashtirish davrida informatika va matematik modellashtirish bo'lajak muhandislarning kasbiy faoliyati uchun asos sifatida. СТИРН, 2023 1(3), 74-77. <https://doi.org/10.47689/.stars.university-pp74-77>

3. Liu et al., "Impact of Using a Mobile App on Improving Students' Creative Thinking in Business English Writing with Self-regulated Learning," International Journal of Interactive Mobile Technologies, 2022.45 bet

4. Hazratqulova E. I. Psixolingvistika bo'limida psixologiya va lingvistikaning o'zaro bog'liqlik darajasi va uning ahamiyati // Academic research in educational sciences. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psixolingvistika-bo-limida-psixologiya-va-lingvistikaning-o-zaro-bog-liqlik-darajasi-va-uning-ahamiyati>